

BADIY MATNDA MODUSNING IFODALANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6515230>

Ibragimova Nigora

FarDU magistritura bòlimi lingvistik

Yònalishi (òzbek tili)1-kurs talabasi

Anotatsiya: *Badiy matnning qay darajada bulishi va uning matndagi izchiligi va uning badiy adabiyotlarga qay tarzda tutgan òrni grammatik xususiyati matnning xususiyati, kompazitsiyaligi qay tarzda bulishini ifodalab beradi.*

Kalit sòzlar: *Matndagi munosibati, badiy matndagi lisoniy taxlil qilishi, matndagi lingvistik xususiyati va ahamiyati, va tekst lingvistikasi, tilning estetik vazifasi, matnning farqi va obekti uning hisoblanadi.*

Umumxalq nutqidagi barcha birliklar badiy tilda va estetik qimmatni kasb etadi .Aytish lozimki ,tilning estetik funksiyasining asosi yuzaga chiqishi uning òrni bu adabiy asar matnidur, bu vazifaning òziga xos xususiyatlarining faqatgina tilshunoslik va adabiyotshunoslik doirasida òrganib bòlmaydi . Mazku amalni har tomonlama mukammal òrganish uchun adabiyot ta'rixi ,adabiyot nazariyasi ,poetika kabi adabiyotshunoslik yònalishlari va til ta'rixi ,uslubiyat ,etimologiya,leksikologiya ,semasiologiya , garmmatika kabi tilshunoslik sohalari bir-biri bilan hamkorlikda ish kòrishi lozim .Mazkur soha bòyicha ham òzbek tilshunoslikida qator ilmiy ishlar amalga oshiriladi.Badiy matnning matn turlari orasida tutgan òrni matn nutqiy jarayon mahsuli bòlib, tugallangan ,yozma shaklda mavjud bòlgan. Badiy matnning turlari bu badiy matn,publisistik matn,ilmiy ,rasmii matn kabi turlarga bòlinadi. Publisistik matbuot kòproq matn sohasiga oid bòlib ,xabar,maqola,reportaj,ocherk va taqrizlarda namoyon buladi .Shunday reportaj ,ocherk va fe'leton ham badiy ,ham publisistik xususiyatlarini òzida mujassamlashtirishi bilan boshqalardan ajralib turadi.Publisistik matnlarda publisistika xos siyosiy aktivlik,hozirjavoblik ,òtkir va tasirchan notiqlik,mantiqiy salobat,tashviqot va targ'ibot kabi xususiyatlar mavjud bòladi.Publisistik matnga xol umumiy belgilarga muallif munosibatiga oshkora va aniq ifodalash xususiyati ham kiradi.Ilmiy ommabop matnlarda amallar tizmasidan ,ilmiy bayonlikdan 10 Shomaqudov A.,Rasulov I.,Qòngurov R.,Rustamov X.Òzbek tili stilistikasi.-T.,Òqituvchi ,1983.27-bet.17 qochiladi , bayon etilayotgan fikrning barchaga barobar tushunilishini taminlash maqsadida tushunilishi qiyin bòlgan amallar murakkab tushunchalar òrniga aniq va batafsil tasvirlardan foydalaniladi.II ilmiy matnning grammatik qurilishi mantiqiy bo'g'liqlikni , izchillikni ,sintaktik aniqlikni talab qiladi.Ilmiy matn emotsional va obrazli bòyoqqa ham ega bòladi.Ammo ilmiy matndagi obrazlik bilan badiy matndagi obrazlilikni farqlanadi.Rasmii matnning qòllanish doirasi kengligidan ,xilma-xilligidan uning tarkibi ham turli-tumandir .Ular leksik -frazologik, grammatik vositalarini tanlash va ishlatish jihatidan bir- biridan

farq qiladi. Matnlarning har biri ijtimoiy hayotning u yoki bu sohasi uchun xizmat qilishi va insonlarning amaliy faoliyatining muayyan dorasiga mansubligi bilan farqlanadi. Badiy matnda boshqa uslub matnlaridek bulganidek ,qatiy,mantiq,soddalik,tushunarlilik tushunchalarining inobatga olingan holda bu tushunchaning maqsad va vazifasining birgalikda o'rganib chiqadi badiy matnlarda esa inson amaliy faoliyati muayyan doirasiga mansubligi bilan ham ular farqlanadi. Shu sababli ular nutq faoliyatining malum bir sohasiga qarasa badiy tomonlari bizlargaham namoyon buladi. Badiy adabiyotlar inson tomonidan tasvir etilayotgan manbalar doirasidan ham bugungi kunda tubdan kupayib ketgan. Adabiyotlarda turli kasb -hunar egalarining , har hil toyifadagi kishilarning his - hayajonlarini tasvirlabgina qolmay, ularning ichki dunyisiniham , jamiyatdagi amalyotiniham bugungi kunda kelib aks etira oladi. Badiy matn badiy asar mazmunini ifodalangan , funksional jihatdan tugallangan , tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan , uzida turli uslub ko'rinishlarini muallif ixtiyoriga ko'ra jamlaynoladigan ,kishilarga estetik zavq berish xususiyatiga ega bo'lgan goyat murakkab butunlik hisoblanadi.¹²

Badiy matnda boshqa uslub matnlarida bo'lganidek ,qatiy mantiq, soddalik,tushunarlilik,normativlik kabi qonuniyatlarga ko'ra to'kis amal qilavermaydi .Unda badiy tasvir vositalaridan unumli foydalaniladi .Ta'sirchanlik birinchi planga ko'tariladi . Ohangdor,jozibador , so'zlar kabi qonuniyatlarga amal qiladi. Tasvirlanayotgan voqelikda uygun bir musiqa , ichki bir garmopoziya sezilib turadi. Insonning ruham to'lqinlashtirish ,yiglatish,kuldirish , halokat olamiga yetaklash , o'ygacha chomdirish ,estetik tafakkurni shakllantirish , voqea hodisalarga teran qarash ,boshqacha nazar bilan boqishga orgatish kabi ko'plab imkoniyatlariningb o'zida mujassam qilgan .Badiy matnda kompazition butunlik tushunchasi makon va zamon muvofiqligi , ifoda va qolib uygunligi hamdab motivation yaxlitlik tushunchalari bilan uzviy bog'liq. Badiy matnda insonning tahlil qilish jarayonida bunday bog'liqlarga alohida etibor qaratishimiz lozim. Shuning uchun ham jamiyatimizda bu uslubda yozuvchilar ham kupdir va bular soni yanadayam oshib bormoqda bugungi kunda kelib chiqqan holda hamma jamiyat azolari shu uslubdan foydalanib kelmoqdalar. O'zlari yangidan-yangi indivudal goyalar va so'zlar va iboralar ijod qilish paytida bo'lishadi . Badiy nutqda esa til betakror qiyofa, fe'-l atvor ,voqelikka mos manzara yaratishga , yuksak obrazlikni namoyon qilishiga xizmat qiladi.Boshqa uslub materiallari badiy nutqda muallif maqsadiga binoan erkin holda ishlatilishi mumkin.Badiy uslubda har bir yozuvchi voqelikni badiiy idrok etish qollashi ,ijodiy salohiyati ,ifoda mahorati matnni kompozition shakllantirish tarziga bir -biridan farqlanadi. Minimal matn deganda biror mavzuni qamrab oluvchi bir necha gaplardan va uni yoritishga qaratilgan qatralar, xalq donishmandligini ifodalaydigan maqol,matal va aforizmlar , hajviy asarlar ,nomalar , sherlar ,umuman ,kichik mavzuni qamrab oluvchi bir necha gaplardan iborat butunlik tushuniladi. Matnning ichki tomonini mazmun yaxlitligi, tshqi tomonini esa turli shakldagi bog'lanmalar ,sintaktik vositalar birlashtirib turadi. Agar inson sevgining barcha sir -asrorini bilganida edi uning modeli - qolipini yaratgan bulardi. Sevgi hej qanday qolipga sig'magani uchun ham sirli va adabiy tushunchalaridan biri hisoblanadi.(O.Hoshimov).Keltirilgan kichik hajmli matnni tahlil qilsak , ushbu matnning ichki mazmuni savol shaklidagi sarlavha orqali yuzaga chiqqan .Matnda to'rtta gap tuzilgan .

Butunlikni tamiinlayotgan vositalar sirasiga izchil va tugal ohang, ammo boğlovchisi ,agar boglovchisi va matnning mazmuniy oqishning tashkil etilishi sòz bu sevgi sòzi kiradi .Demak masala va savol shaklida qòyilyapti va unga matnlar orqali javob berilayapti bugungi kunda kelib jamiyatga oorganib kelmoqda bugungi kunda bu matnlar shu tarzda ròrib chiqiladi va uzini uzi boshqaradi.Va badiy matnda manoviy jihatdanham har tomonlama ožgaruvchanlik buladi yane bdiy adabiyotlarning ham u ožiga qamrab oladigan manba hisoblanadi .Sintaktik luğaviy mano jihatlardan dlbadi matnga ožgaruvchanlik hosil buladi .Morfemik jihatdan esa boshqacha bir-biriga yaqin mas bir-birini qamrab olmaydi yakka tartibda amalga oshiradi.Shunga kòra badiy nutq uslubi boshqalarga qaraganda keng imkoniyatlarga ega ,òta qamrovdor va tasviriy ifoda vositalariga boy nutq kòrinishi hisoblanadi. Badiy matn badiy nutq uslubida yaratiladi .2l Kòrinadaki ,matn nutqiy jarayon mahsuli bòlib,tugallangan ,yozma shaklda mavjud bòlgan, adabiy shakllangan ,superfrazali butunliklardan tuzilgan,leksik,grammatik, logik,sitilistik aloqalar bilan boğlangan ,aniq maqsadli va grammatik qurulmalı nutqiy asal hisoblanadi .Badiy matn uzining leksik-grammatik xususiyatlari ,badiy ifodaviyligi bilan boshqa matn turlaridan ajralib turadi.Va mahoratli yozuvchilar uchun mavjud tildagi sòz zahirasi har doim cheklangan imkoniyat hisoblanadi . Ožaro yangidan -yangi sòz iboralar ijod qilish paytida bulishadi.Badiy matnda til betakror qiyofa ,fel-atvor, voqelikka mos manzara yaratishga ,yuksak obrazlikni namoyon qilishga xizmat qiladi. Boshqa uslub materiallari badiy nutqda muallif maqsadiga binoan erkin holda ishlatilishi mumkin .Badiy uslubda har bir yozuvchi voqelikni badiy idrok etish qòllashi, ijodiy salohiyati ,ifoda mahorati matni kompozition shakllantirish tarziga ular bir-biridan farqlanadi.Va tarixiy uslub yònalishlari faqat nutq vositalarinong amal qilishidan kelib chiqqan holatdagina ular shu tarzda amal qilishadi va ožlarining mahoratini kòrsata oladigan darajada namoyon etishadi.Lekin ularda ilmiy matn bilan tasviriy matn materiallari kòproq buladi. Ammo ilmiy matndagi obrazlik bilan badiy matndagi obrazlik ožaro bir biridan farqlanadi. Chunki matn tuzulishi jihatidan gapdan yirik sintaktik butunlikdir .Demak ,u gaplarda tashkil topadi . Yashirin mazmun sifatida havola etilayotgan manolar sòzning mano tuzulishi bilan ham boğliqdir.Mazkur gap uzidan keyin keladigan izohlovchi yoki kengaytiruvchi gaplar bilan biri butunlik hosil qilgandagina matn deyish tòğri bòladi . Borliqning mavjud dalillari uzining ijobiy tamonlariniham ož ichiga olingan tağdirdagina bu ishlarning birgalik jarayonida hosil qilish lozim va shartdir. Lekin bir tildagi kòrinishlari tor manoda matn deb atash mumkin emas.Chunkı matn tuzulishi jihatidan gapdan yirik sintaktik butunligidir .Demak u gaplardan tashkil topadi .Yashirin mazmun sifatida havola etilayotgan manolar sòzning mano tuzulishi bilan boğliqdir.Va gapdagi maqsad va vazifalarini ož ichiga olinganligi boyis shu mazmundagi matnlardan biri bu sintaktik boğliqlik jarayoni bulib uning turli manolarda hosil qilishimiz ham malum bir butunlikning darajasining ifodalab beradi.Bugungi kunda tilshunoslikida matn tilning alohida yirik birligi va matn tilshunosligi deb atalayotgan sohaning asosiy obekti sifatida talqin etilib kelmoqda.Har qanday matn malum bir mazmunni tashish uchun xizmat qilinadi.Ož xususiyatiga kòra turli axborotlarning etkazib beradi. Biz matnning ožiga xos belgilari sifatida axborot berish ,mustaqil gaplar yoki murakkab sintaktik butunliklardan tashkil topishi ,tarkibiy qismlar

orasida mazmuniy va sintaktik aloqalarning mavjudligi, makon va zamonda izchilligi, yaxlitligi, tugallanganligi, bir umumiy mavzuga egaligi kabilarning tushunamiz. Va yana bir mazmunni ifodalasak buladi modusning nimaligi va niga egaligining ifodalab otamiz. Modus -(lotincha modus)-1 tur, meyor, usul, 2) predmetga faqat yarim holatdagina taaluqligining oz ibotining keltirib otadigan narsaning modus deyiladi. U meyor jihatdan ham farqlanadi va o'zining yakka tartibda ekanligining bildirib otadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Aburahmonov G., Shukurov Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. T.: O'qituvchi, 1973. 2. Abduraxmonov X., Mahmudov N. soz estetikasi. T.: Fan, 1981. 3. Yoldashev M. Badiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. T.: Fan, 2016. 4. Lapasov J. badiy matn va lisoniy tahlili. T.: Fan, 2017. 5. O'zbek tilining izohli lugati. M.: rus tili. 6. O'zbek tili grammatikasi. 1-jild. Morfologiya. T.: Fan. 6. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T.: 7. O'zbek ilmiy matnning sintaktik va grammatik xususiyatlari. 7. Matnning lingvistik tahliliy qolanmasi. 2019. 8. Matnning nutqiy jarayon uslubiyatlari. 9. O'zbek tilida matnning sintaktik va pragmatikligi. 2020. 10. O'zbek tilining amaliy stilikasi. 2020.